

Dicionário de dados – modelo relacional (versão 8)

Criado: Abril/2022

Última modificação: Jun/2024

provocação: guarda informações sobre os documentos que originam os trâmites institucionais analisados. Fundamentalmente, tratam-se de petições, cartas e representações enviadas da América para o poder régio sediado em Lisboa

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primária	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
resumo	texto			resumo da provocação
referencia_documental	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira	Não nulo	Código de identificação (referência) do documento original
data	data			data completa - dia, mês, ano (quando houver)
ano	número 4 dígitos		campo derivado	Ano do documento
registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela registro o nome do registro
destinatario_ autoridade_ tratamento	Texto com 40 caracteres		valores possíveis: rei (snr.) ou secretario de estado (Illmo/Exmo)	Autoridade salutatio (rei ou secretário de estado)
escrivão	Texto com 40 caracteres			nome da pessoa que redigiu

relac_remetente_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação remetente e provocacao

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao
remetente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela remetente
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		Código de identificação para o ofício/título do remetente

relac_pcitadas_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação *provocacao* e *peessoas_citadas*

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>provocacao</i>
p_citadas	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>peessoas_citadas</i>
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		Código de identificação para o ofício/título do remetente

relac_tema_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação *tema* e *provocacao*.

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>tema</i>
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>provocacao</i>

relac_termo_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação *termo* e *provocacao*

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>provocacao</i>
termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>termo</i>
comarca	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela <i>comarca</i>
freguesia	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela <i>freguesia</i>

relac_pchave_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação *palavra_chave* e *provocacao*

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>provocacao</i>
palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>palavra_chave</i>

relac_requerente_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação *requerente* e *provocacao*

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>provocacao</i>
requerente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela <i>requerente</i>
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		Código de identificação para o ofício/título do remetente

relac_ultramar_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação ultramar e provocacao

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar

relac_mandado_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação mandado e provocacao

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado

relac_consulta_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação consulta e provocacao

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta

relac_provocacao_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação provocacao e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

relac_provocacao_provocacao: guarda os relacionamentos entre a relação provocacao e outras provocacoes

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
provocacao_mais_antiga	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao - documento com data mais antiga
provocacao_mais_recente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela provocacao - documento com data mais recente

Registro: guarda informações sobre os registros do documento

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave		Nº sequencial, sem significado
descricao	texto com 60 caracteres			Nomes dos livros, códigos ou Pastas: valores possíveis: Partes, Capitánias, Avulsos, Provisões

pessoa: guarda os nomes de todas as pessoas citadas nos documentos (provação, consultas, mandados, etc.), remetentes, destinatários, etc.

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_pessoas	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome	Texto com 80 caracteres			Nome de quem foi citado no documento ou do remetente, ou do destinatário ou requerente
sexo	texto com 3 caracteres			o sexo do requerente pode ser F, M ou F/M
idade	número inteiro com 2 dígitos	Chave primaria		idade quando mencionada
filiação				
termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira		Identificador da tabela termo
comarca	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela comarca
freguesia	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela freguesia

tema: guarda a relação com o que é pedido ou solicitado

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
tema	Texto com 50 caracteres		Campo controlado	Nomenclatura da classificação

palavra_chave: guarda palavras-chaves associadas ao teor dos documentos

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
palavra_chave	Texto 40 caracteres		Campo controlado	palavra chave que identifica o documento

Referencia_documental: guarda a referência do documento original

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_ref_documento	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primária	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
referencia	Texto com 250 caracteres			Código de identificação (referência) do documento original
tipo_referencia	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira	Não nulo	número correspondente ao tipo da referência contido na tabela tipo_referencia_documental
numero	texto com 20 caracteres		pode conter o período ano de início e fim	número do código ou da caixa
complemento	texto com 10 caracteres			número da página ou do documento
url_documento	texto com 150 caracteres			endereço url para os documentos que estão online

tipo_referencia_documental: guarda o tipo da referência do documento original (por exemplo, código ou caixa)

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_tipo_referencia	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primária	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
tipo_referencia	Texto com 15			tipo de referência, pode ser código ou avulso*

- nos registos do filemaker aparece código ou caixa (cx)

Exemplo de referência documental:

tipo de referência: código

referência: livro de registro de provisão do conselho ultramarino

número: 102 (1750-1755)

complemento: p. 111, 112

termo: guarda os nomes das vilas onde os documentos foram emitidos.

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome_termo	Texto com 50 caracteres		Campo controlado	Nome da localidade (termo ou vila) de origem do documento
capitania	Número inteiro com 1 dígito	Chave estrangeira		Identificador da tabela capitania
termo_nome2	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do termo associado (2º nome do termo)

capitania: guarda os nomes das capitancias onde os documentos foram emitidos

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_capitania	Número inteiro com 1 dígito	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome_capitania	Texto com 40 caracteres		Campo controlado	Nome da capitania onde o documento foi emitido

freguesia: guarda os nomes das freguesias onde os documentos foram emitidos

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_freguesia	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome_freguesia	Texto 60 caracteres		Campo controlado	Nome da freguesia onde o documento foi emitido

relac_termo_freguesia: guarda os relacionamentos entre a relação termo_vila e freguesia

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela termo
freguesia	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela freguesia

comarca: guarda os nomes das comarcas onde os documentos foram emitidos

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_comarca	Número inteiro com 2 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome_comarca	Texto com 60 caracteres		Campo controlado	Identificador da região
comarca_nome2	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador da comarca associada (2º nome da comarca)

relac_termo_comarca: guarda os relacionamentos entre a relação termo_vila e comarca

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela termo
comarca	Número inteiro com 2 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela comarca

marcador_economico_ocupacao: guarda a informação sobre Ocupação, proprietário, homem de negócios do requerente

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_economico_ocupacao	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Código de identificação para o marcador_economico_ocupacao, nº sequencial sem significado
designacao	Texto com 60 caracteres		Campo controlado	Ocupação, proprietário, homem de negócios do requerente

relac_marcador_economico_ocupacao: guarda os relacionamentos entre a relação pessoa e marcador_economico_ocupacao

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
marcador_economico_ocupacao	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria e estrangeira	Não nulo	Código de identificação da tabela marcador_economico_ocupacao
pessoa	Número inteiro de 5 dígitos	Chave primaria e estrangeira	Não nulo	Código de identificação da tabela pessoa
ano	número inteiro de 4 dígitos			ano conhecido em que a pessoa tem o marcador economico/ocupação

marcador_status_socio_juridico_pessoa: guarda a informação sobre Status civil (viúva, solteiro, casado, emancipado, etc), condição jurídica (liberto, administrado, escravo, etc) cor (pardo, preto, etc) de uma pessoa (principalmente se for requerente)

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_marcador_socio_juridico	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Código de identificação para o status_socio_juridico, nº sequencial sem significado
marcador_status_juridico	Texto com 20 caracteres		Campo controlado	Status civil (viúva, solteiro, casado, emancipado, etc) condição jurídica (liberto, administrado, escravo, etc) cor (pardo, preto, etc)

relac_marcador_socio_juridico_pessoa: guarda os relacionamentos entre a relação pessoa e marcador_status_socio_juridico_pessoa

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
marcador_socio_juridico	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria e estrangeira	Não nulo	Código de identificação da tabela marcador_status_socio_juridico
pessoa	Número inteiro de 5 dígitos	Chave primaria e estrangeira	Não nulo	Código de identificação da tabela pessoa
ano	número inteiro de 4 dígitos			ano conhecido em que a pessoa tem o status_socio_juridico

oficio_titulo: guarda o ofício/título das autoridades que elaboraram a petição e/ou são destinatárias das ordens

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Código de identificação para o ofício/título, nº sequencial sem significado
designacao	Texto com 40 caracteres		Campo controlado	ofício ou título que qualifica a pessoa ou órgão
oficio_agregador	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		código de identificação da tabela oficio_agregador

oficio_agregador: guarda a classificação mais geral que agrega os vários ofícios da tabela oficio_titulo

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_oficio_agregador	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Código de identificação para o ofício/título, nº sequencial sem significado
designacao	Texto com 40 caracteres		Campo controlado	ofício ou título que qualifica a pessoa ou órgão

relac_oficio_pessoa: guarda os relacionamentos entre a relação pessoa e oficio_titulo

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela oficio_titulo
pessoa	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoa

resposta: guarda as ordens (em suas diferentes tipologias: provisões, decretos, alvarás, leis, etc.) que foram formadas no Conselho Ultramarino e/ou Secretaria de Estado a partir das petições apresentadas da América

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primária	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
data_resposta	data			Data completa - dia, mês, ano (quando houver)
ano_resposta	número 4 dígitos			Ano
resumo	texto			resumo da resposta
referencia_documental	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		Identificador do documento, está na tabela referencia_documental
Nova_ordem_ nao_ cumprimento	Texto com 50 caracteres			Decisão
tipologia_diplomatica	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela tipologia_diplomatica o alvará, decreto, etc.
registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela registro o nome do registro

Tipologia_diplomática: guarda informações sobre a tipologia diplomática do documento: alvarás, decretos, etc.

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_tipologia	Número inteiro com 3 dígitos	chave primária	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome	Texto com 60 caracteres		Campo controlado	Alvará, decreto, decisão, etc.

relac_secretario_conselho_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação secretario_resposta e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
secretario_conselho	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela secretario_conselho_resposta
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

secretario_conselho_resposta: guarda as ordens (em suas diferentes tipologias: provisões, decretos, alvarás, leis, etc.) que foram formadas na Secretaria de Estado a partir das petições apresentadas da América

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_secretario_conselho	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome	Texto com 80 caracteres			nome do secretário ou do conselho
quem_responde	texto com 10 caracteres		Não nulo	campo controlado: secretário ou conselho

relac_requerente_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação requerente e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta
requerente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela requerente
termo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela termo
comarca	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela comarca
freguesia	Número inteiro com 2 dígitos	Chave estrangeira		Identificador da tabela freguesia
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		Código de identificação para o ofício/título do remetente

relac_destinatario_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação destinatario_resposta e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
reposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta
destinatario	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoa que é um destinatário da resposta
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para o instado

relac_tema_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação sub_tema e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela tema
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

relac_instanciado_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação destinatario_resposta e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
reposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta
instado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoa (pessoa foi chamada para informar sobre o caso, cumprir ou noticiar uma ordem
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para o instado

relac_resposta_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação provocacao e outras provocacoes

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
resposta_mais_antiga	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta - documento com data mais antiga
resposta_mais_recente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta - documento com data mais recente

relac_pchave_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação palavra_chave e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta
palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela palavra_chave

mandado: guarda informações sobre a tramitação interna (em Lisboa) do caso, particularmente a correspondência interna e externa.

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
data	data			Data completa - dia, mês, ano (quando houver)
Ano	número 4 dígitos			Ano do documento (mandado)
registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela registro o nome do registro
referencia_documental	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		Identificador do documento, está na tabela referencia_documental
resumo	texto			resumo do mandado
mandado	Texto 80 caracteres			Para quem foi enviado
Nome_quem_envia	Texto 80 caracteres		Campo controlado	Secretário ou conselho

relac_requerente_mandado: guarda os relacionamentos entre a relação requerente e mandado

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
requerente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela requerente
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para o requerente do mandado

relac_pcitadas_mandado: guarda os relacionamentos entre a relação pessoas_citadas e mandado

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
p_citadas	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoas_citadas
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para pessoa citada

relac_mandado_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação mandado e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

relac_tema_mandado: guarda os relacionamentos entre a relação tema e mandado

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela tema
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado

relac_mandado_consulta: guarda os relacionamentos entre as tabelas mandado e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta

relac_mandado_ultramar: guarda os relacionamentos entre as tabelas mandado e ultramar

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar

relac_pchave_mandado: guarda os relacionamentos entre a relação palavra_chave e mandado

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
mandado	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela mandado
palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela palavra_chave

ultramar: guarda informações e outros documentos elaborados no ultramar na tramitação de um caso

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
resumo	texto			resumo do documento
registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela registro o nome do registro
data	data			Data completa - dia, mês, ano (quando houver)
Ano	Número 4 dígitos			Ano do documento
referência documental	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		Identificador do documento, está na tabela referencia_documental
autoridade	Texto 80 caracteres			nome da autoridade

relac_tema_ultramar: guarda os relacionamentos entre a relação tema e ultramar

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela tema
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar

relac_requerente_ultramar: guarda os relacionamentos entre a relação requerente e ultramar

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar
requerente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela requerente
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para o requerente

relac_ultramar_resposta: guarda os relacionamentos entre a relação ultramar e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

relac_pcitadas_ultramar: guarda os relacionamentos entre a relação pessoas_citadas e ultramar

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar
p_citadas	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoas_citadas
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para a pessoa citada

relac_ultramar_consulta: guarda os relacionamentos entre as tabelas ultramar e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta

relac_pchave_ultramar: guarda os relacionamentos entre a relação palavra_chave e ultramar

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
ultramar	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela ultramar
palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela palavra_chave

conselheiros_consulta: guarda o nome dos conselheiros do Conselho Ultramarino que subscreveram uma consulta e/ou resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_conselheiro	Número inteiro com 3 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
nome	Texto com 80 caracteres			Nome dos conselheiros

relac_conselheiros_consulta: guarda os relacionamentos entre a relação consulta e conselheiros_consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
conselheiro	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela conselheiros_consulta
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta

consulta: guarda as informações sobre as consultas (uma forma de deliberação) feitas no âmbito do Conselho Ultramarino

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
pk_consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave primaria	Não nulo	Nº sequencial, sem significado
data_parecer_regio	data			Data do parecer régio
referencia_documental	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		Identificador do documento, está na tabela referencia_documental
sumula	texto			Resumo do resumo (feita no documento)
data_consulta	data			Data completa da consulta - dia, mês, ano (quando houver)
ano_consulta	Número de 4 dígitos			Ano da consulta
resumo	texto			resumo da consulta
registro	Número inteiro com 3 dígitos	chave estrangeira		número que identifica na tabela registro o nome do registro
parecer_regio	texto			Opinião do rei sobre a consulta

relac_pcitadas_consulta: guarda os relacionamentos entre a relação pessoas_citadas e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta
p_citadas	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela pessoas_citadas
oficio_titffreguulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para a pessoa citada

relac_tema_consulta: guarda os relacionamentos entre as tabelas tema e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
tema	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela tema
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta

relac_requerente_consulta: guarda os relacionamentos entre as tabelas requerente e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
requerente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela requerente
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta
oficio_titulo	Número inteiro com 3 dígitos	Chave estrangeira		identificador do ofício ou título da tabela oficio_titulo para o requerente

relac_consulta_resposta: guarda os relacionamentos entre as tabelas consulta e resposta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta
resposta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela resposta

relac_consulta_consulta: guarda os relacionamentos entre a relação consulta e outras consultas

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
consulta_mais_antiga	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta - documento com data mais antiga
consulta_mais_recente	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta - documento com data mais recente

relac_pchave_consulta: guarda os relacionamentos entre a relação palavra_chave e consulta

Atributo	Tipo	Chave	Observação	Descrição
consulta	Número inteiro com 5 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela consulta
palavra_chave	Número inteiro com 3 dígitos	Chave e chave estrangeira	Não nulo	Identificador da tabela palavra_chave